

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altwiissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алимарданова Ирода Вохид кизи ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АСАРЛАРДАН ЭРКИН ФойДАЛАНИШ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	5
2. Мирзаева Мухайё Дилшод кизи ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ВЫЗОВЫ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ.....	13
3. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна ЗАМОНАВИЙ МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИНГ МАЗМУНИ ВА АҲАМИЯТИ: ҲУҚУҚИЙ ЁНДАШУВ.....	21
4. Ахмедов Дилшод Бахрамович МАЪМУРИЙ СУДГА ТААЛЛУҚЛИЛИК ИНСТИТУТИ ПРИНЦИПЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ.....	34
5. Ермашев Женгис Маратович АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИДА БОЖХОНА СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	46
6. Камалова Дилдора Гайратовна, Турсунмуродов Комрон Тургун угли СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО (БЫТОВОГО) НАСИЛИЯ И ОСКОРБЛЕНИЯ.....	55
7. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХАВФ ОСТИДА ҚОЛДИРИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	70
8. Қўчқаров Зафаржон Қаюмжон ўғли ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДА НАЗОРАТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА КОРРУПЦИЯВИЙ ХАВФ-ХАТАРЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ОМИЛЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	79
9. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	87
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	95
11. Зулфукоров Абдувахоб Абдумалик ўғли КРИМИНАЛИСТИКА ВА СУД ЭКСПЕРТЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ НАЗАРИЯСИ АТАМАЛАР ТИЗИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА МОДЕЛЛАШТИРИШДАН ФойДАЛАНИШ.....	103
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР УГРОЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	110

**12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Ермашев Женгис Маратович,

Тошкент давлат юридик университети мустақил изланувчиси,
Юридик фанлар буйича фалсафа доктори (Phd),
E-mail: j.ermashev1977@mail.ru

**АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИДА БОЖХОНА
СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ**

For citation: Ermashev Jengis Maratovich. ISSUES OF LIABILITY FOR CUSTOMS CRIMES IN THE LEGISLATION OF SOME FOREIGN COUNTRIES. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 9, pp. 46-54

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13884196>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада айрим хорижий давлатларда божхона соҳасидаги жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган қонунчилик нормалари қиёсий-ҳуқуқий таҳлил қилинган. Бунда хорижий давлатлар, шу жумладан, МДХга аъзо давлатлар жиноят қонунларида ушбу масалани тартибга солишга нисбатан ёндашувлар бир хил эмаслиги аниқланган. Шунингдек, мақолада ушбу масалада турли хорижий мамлакатлар жиноят қонунчилигини қиёсий таҳлил қилиш орқали қуйидаги муҳим ҳулосалар ишлаб чиқилган: 1) хорижий мамлакатларда иқтисодий, молиявий ёки ҳўжалик фаолияти, солиққа ториш соҳаси, жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартиби, шу жумладан, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки прекурсорлари муомаласи, жамоат саломатлиги ва аҳоли соғлиғини таъминловчи ижтимоий муносабатлар божхона соҳасидаги жиноятларнинг объектлари сифатида қаралади; 2) хорижий мамлакатлар жиноят қонунчилигида божхона соҳасидаги жиноятлар ЖКнинг турли бўлим ва бобларида жойлашган бўлса-да, айрим давлатларнинг, хусусан, Хитой Халқ Республикасининг қонунчилигида ушбу тоифадаги жиноятлар учун жавобгарликка тааллуқли нормалар алоҳида бўлимда жамланган; 3) хорижий мамлакатларда предметларни божхона чегарасидан қонунга хилоф равишда ўтказиш контрабанда сифатида баҳоланади. Аксарият давлатларда эса, жиноят предметларининг ижтимоий хавфлилик даражасидан келиб чиқиб, турли даражадаги предметларни божхона чегарасидан ўтказишда алоҳида моддаларда жавобгарлик белгиланган ёндашуви устувор эканлигини кўрсатди; 4) божхона соҳасидаги жиноятларнинг ижтимоий хавфини баҳолашда турли мамлакатлар қонунчилиги ўртасида сезиларли тафовут мавжуд. Масалан, Қўшма Штатлар, Англия ва ХХР каби давлатлар қонунчилигида айрим предметлар контрабандаси учун 15 йиллик қамоқ жазоси, мулкни мусодара қилиш билан бирга умрбод озодликдан маҳрум қилиш ёки ҳатто ўлим жазосигача бўлган жазолар белгиланган; 5) деярли барча давлатларда божхона тўловларини тўлашдан бўйича товланган билан боғлиқ қилмиш учун алоҳида жавобгарлик белгиловчи нормалар

мавжуд; б) аксарият хорижий давлатларда (Қозоғистон, Нидерландия ва Полша) жавобгарлик белгиланган “иктисодий контрабанда”, “нақд валюта контрабандаси”, контрабанда мақсадида расмий ҳужжатларни сохталаштириш ёки қалбакилаштириш, шунингдек ушбу мақсадда фойдаланиладиган техник воситалар контрабандаси каби қилмишлар учун жавобгарлик масаласини кўриб чиқиш зарур, деган хулоса келинган.

Калит сўзлар: божхона соҳасидаги жиноятлар, молиявий ёки хўжалик фаолияти, жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартиби, жиноят предмети, ўлим жазоси, божхона тўловлари, иктисодий контрабанда, нақд валюта контрабандаси, расмий ҳужжатларни сохталаштириш.

Ермашев Женгис Маратович,

Самостоятельный соискатель Ташкентского
государственного юридического университета,
Доктор философии по юридическим наукам (Phd)
E-mail: j.ermashev1977@mail.ru

ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

АННОТАЦИЯ

В статье проводится сравнительно-правовой анализ правовых норм, определяющих ответственность за таможенные преступления в некоторых зарубежных странах. Установлено, что уголовное законодательство зарубежных стран, в том числе государств-участников СНГ, не имеет одинакового подхода к регулированию данного вопроса. Также в статье посредством сравнительного анализа уголовного законодательства разных зарубежных стран по данному вопросу сделаны следующие важные выводы: 1) экономическая, финансовая или хозяйственная деятельность в зарубежных странах, в сфере налогообложения, общественной безопасности и общественного порядка, включая оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, здравоохранения и социальных отношений, обеспечивающих здоровье населения рассматриваются как объекты таможенных преступлений; 2) хотя в уголовном законодательстве зарубежных стран преступления в сфере таможенного дела располагаются в разных разделах и главах УК, в законодательстве некоторых стран, в частности Китайской Народной Республики, нормы, касающиеся ответственности по этой категории преступлений собраны в отдельный раздел; 3) незаконное перемещение предметов через таможенную границу на территории иностранных государств рассматривается как контрабанда. В большинстве стран исходя из уровня общественной опасности объектов преступлений показано, что подход определения ответственности по отдельным статьям является приоритетным при перемещении объектов различного уровня через таможенную границу; 4) существует значительная разница между законодательством разных стран в оценке социального риска преступлений в таможенной сфере. Например, законы таких стран, как США, Англия и КНР, предусматривают 15-летнее тюремное заключение, пожизненное заключение с конфискацией имущества или даже смертную казнь за контрабанду определенных предметов; 5) практически во всех странах существуют нормы, устанавливающие особую ответственность за деяния, связанные с уклонением от уплаты таможенных платежей; 6) необходимо рассмотреть вопрос об ответственности за "экономическую контрабанду", "контрабанду наличной валюты", фальсификацию или подделку официальных документов в целях контрабанды, а также контрабанду технических средств, используемых для этой цели, за что предусмотрена ответственность создана в большинстве зарубежных стран (Казахстан, Нидерланды и Польша).

Ключевые слова: таможенные преступления, финансово-экономическая деятельность, общественная безопасность и общественный порядок, субъект преступления, смертная казнь, таможенные сборы, экономическая контрабанда, контрабанда наличной валюты, фальсификация официальных документов.

Ermashev Jengis Maratovich,

Independent researcher of Tashkent State University of Law,

Doctor of Philosophy in Law (PhD)

E-mail: j.ermashev1977@mail.ru

ISSUES OF LIABILITY FOR CUSTOMS CRIMES IN THE LEGISLATION OF SOME FOREIGN COUNTRIES

ANNOTATION

This article provides a comparative legal analysis of the legal norms that define liability for customs crimes in some foreign countries. It was found that the criminal laws of foreign countries, including the CIS member states, do not have the same approach to regulating this issue. Also, the following important conclusions were drawn up in the article through a comparative analysis of the criminal legislation of different foreign countries on this issue: 1) economic, financial or economic activities in foreign countries, the field of taxation, public safety and public order, including the circulation of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors, public health and social relations that ensure the health of the population are considered as objects of customs crimes; 2) although in the criminal legislation of foreign countries, crimes in the field of customs are located in different sections and chapters of the Criminal Code, in the legislation of some countries, in particular, the People's Republic of China, the norms related to responsibility for this category of crimes are collected in a separate section; 3) illegal transfer of objects across the customs border in foreign countries is considered as smuggling. In most countries, based on the level of social danger of criminal objects, it has been shown that the approach of determining responsibility in separate articles is a priority for the transfer of objects of different levels across the customs border; 4) there is a significant difference between the legislation of different countries in assessing the social risk of crimes in the customs field. For example, the laws of countries such as the United States, England, and the PRC prescribe 15-year prison terms, life imprisonment with confiscation of property, or even the death penalty for smuggling certain items; 5) in almost all countries there are norms that establish special responsibility for the act related to the evasion of payment of customs fees; 6) it is necessary to consider the issue of responsibility for "economic smuggling", "cash currency smuggling", falsification or falsification of official documents for the purpose of smuggling, as well as smuggling of technical equipment used for this purpose, for which liability is established in most foreign countries (Kazakhstan, the Netherlands and Poland).

Keywords: customs crimes, financial or economic activities, public security and public order, subject of crime, death penalty, customs fees, economic smuggling, cash currency smuggling, falsification of official documents.

Божхона соҳасидаги жиноятлар учун жавобгарлик бўйича хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш ва қиёсий таҳлил қилиш орқали миллий қонунчиликда белгиланган нормаларнинг мазмунини янада ёрқинроқ англаш, бу борада хорижий давлатларда қўлланилаётган ижобий тажрибаларни миллий қонунчиликка имплементация қилиш ва миллий жиноят қонунчилигини янада такомиллаштириш бўйича аниқ таклифлар ишлаб чиқиш имконияти юзага келади. Шу сабабли, ушбу параграфда айрим хорижий давлатлар жиноят қонунларида божхона соҳасидаги жиноятлар учун жавобгарлик таҳлилига оид айрим мунозаралар баён этилмоқда. Бунда айрим хорижий давлатларда божхона соҳасидаги жиноятлар объекти, предмети, объектив томони, субъекти, субъектив томони белгилари қиёсий таҳлил қилинган.

Биринчи масала – божхона соҳасидаги жиноятлар объекти юзасидан хорижий давлатлар қонунчилигини таҳлил қилсак.

Божхона соҳасидаги жиноятлар мамлакатимизда ахлоққа қарши (ЖК 130 ва 130¹-моддалари), давлатнинг иқтисодиёт асосларига қарши (ЖК 182 ва 184-моддалари) ҳамда жамоат хавфсизлигига қарши (ЖК 244³, 244⁴, 246, 250¹-моддалари) қаратилган жиноятлар сифатида баҳоланади. Аммо хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш уларнинг жиноят

қонунларида миллий қонунчилигимиздан фарқли жиҳатлар мавжудлигини кўрсатди. Жумладан, божхона соҳасидаги жиноятлар:

- фақат иқтисодий фаолият соҳасига қарши жиноят сифатида Озарбайжон (ЖК 206 ва 209-моддалари) [1], Тожикистон (ЖК 289 ва 291-моддалари) [2], Молдова (ЖК 248, 248¹, 248² ва 249-моддалари) [3], Арманистон (ЖК 205 ва 215-моддалари) [4], Туркманистон (ЖК 254 ва 261-моддалари) [5] қонунчилигида;

- фақат молиявий фаолият соҳасидаги жиноят сифатида Грузия (ЖК 214, 215 ва 217-моддалари) [6] қонунчилигида;

- иқтисодий фаолиятга (ЖК 231-моддаси), солиққа ториш соҳасига (ЖК 241-моддаси), гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ва прекурсорлар муомаласи соҳасига қарши (ЖК 285-моддаси) жиноят сифатида Қирғиз Республикаси [7] қонунчилигида;

- иқтисодий фаолиятга, жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига қарши жиноят сифатида Россия Федерацияси (ЖК 194, 200¹, 200², 226¹ ва 229¹-моддалари) [8], Қозоғистон (ЖК 234, 236, 246 ва 286-моддалари) [9] қонунчилигида;

- иқтисодий фаолиятни амалга ошириш тартибига (ЖК 228, 228¹, 230 ва 231-моддалари) ва аҳоли соғлиғига қарши (ЖК 328¹, 333¹-моддалари) жиноят сифатида Беларусь Республикаси [10] қонунчилигида;

- хўжалик фаолиятига (ЖК 201, 201¹, 201³, 201⁴-моддалари), гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки прекурсорлари муомаласи ва жамоат саломатлиғига қарши (ЖК 305-моддаси) жиноят сифатида Украина [11] қонунчилигида назарда тутилган.

Иккинчи масала – божхона соҳасидаги жиноятларнинг предмети юзасидан хорижий давлатлар қонунчилигини таҳлил қилсак.

Божхона соҳасидаги жиноятлар предмети юзасидан хорижий давлатлар қонунчилигини таҳлили шуни кўрсатадики, аксарият хорижий мамлакатларда ҳар қандай товар ёки қимматликларни божхона чегараси орқали ўтказиш контрабанда сифатида баҳоланади. Жумладан, Озарбайжон ЖК 206-моддаси, Грузия ЖК 214-моддаси, Россия Федерацияси ЖК 200¹-, 200²-, 226¹-, 229¹-моддалари, Молдова ЖК 248-моддаси, Тожикистон ЖК 289-моддаси, Украина ЖК 201-моддасига кўра, ҳар қандай товар, қимматликлар ёки бошқа предметларни божхона чегараси орқали ўтказиш контрабанда сифатида квалификация қилинади. Аммо, барча мамлакатларда предметларнинг миқдори аҳамият касб этиб, бундай қилмиш кўп миқдордаги товар, қимматликлар ёки бошқа предметларни ўтказиш орқали содир этилсагина жиноят сифатида баҳоланган.

Жумладан, Грузия ЖК 214-моддаси 1-қисмида божхона назоратини айланиб ўтиш орқали ёки ундан яширинча, божхона ҳужжатлари ёки воситаларидан алдаш йўли билан фойдаланиб, декларацияга ёлғон маълумотларни киритиш орқали ҳаракатдаги нарсаларни Грузия божхона чегараси орқали кўп миқдорда олиб кириш ёки олиб чиқиш учун, иккинчи қисмда эса, ўша ҳаракатлар жуда кўп миқдорда содир этилган қилмиш учун жавобгарлик белгиланган.

Шунга эътибор қаратиш лозимки, мазкур мамлакатлар ЖКларида Ўзбекистон ЖКдан фарқли равишда тегишли модда баёнидан сўнг, “кўп миқдор”, “жуда кўп миқдор” тушунчаларига изоҳ берилган. Жумладан, Озарбайжон ЖК 206-моддаси баёнидан сўнг келтирилган изоҳга кўра, “анча миқдор” деганда 50 минг манатдан ортиқ, лекин 200 минг манатдан ортиқ бўлмаган сумма, “кўп миқдор” деганда 200 мингдан ортиқ лекин 500 минг манатдан ортиқ бўлмаган сумма, “жуда кўп миқдор” деганда 500 минг манатдан ортиқ бўлган сумма тушунилади.

Туркманистон ЖКда эса, “божхона чегарасидан ўтказиш чекланган ёки тақиқланган” ёхуд “божхона чегараси орқали ўтказишнинг алоҳида тартиби ўрнатилган” товарлар ёки қимматликлар контрабанда предмети сифатида қаралади. Жумладан, Туркманистон ЖК 254-моддаси 1-қисми диспозициясида эса, “контрабанда, яъни божхона назоратини четлаб ёки божхона назоратидан яшириб ёхуд божхона ҳужжатлари ёки воситаларига ўхшатиб

ясалган ҳужжатлардан алдаш йўли билан фойдаланиб, декларациясиз ёки ишончсиз декларациядан фойдаланиб ушбу модданинг 2-, 3-қисмида кўрсатилганлардан ташқари Туркманистон божхона чегараси орқали ўтказишнинг алоҳида тартиби ўрнатилган товарлар ёки бошқа предметларни божхона чегараси орқали кўп миқдорда ўтказиш”, деб қайд этилган.

Қозоғистон ЖКда ҳам ҳар қандай товар ёки қимматликлар контрабанда предмети ҳисобланмайди. Қозоғистон ЖКда бошқа давлатлар ЖКларида назарда тутилмаган битта жиҳат мавжуд. Кодекснинг 234-моддасида “иқтисодий контрабанда”, яъни божхона назоратидан қўшимча равишда ёки яшириш ёки ҳужжатлар ёки божхона идентификация воситаларидан фирибгарлик йўли билан фойдаланиш ёхуд декларация бермаслик ёки атайлаб ёлғон декларация бериш, товар декларацияси топширилгунга қадар товарларни чиқариш тўғрисидаги аризада ёки халқаро ташишнинг вақтинча олиб чиқиладиган автотранспорт воситаларига нисбатан комиссия операцияларини ўтказиш тўғрисидаги аризада вақтинча олиб кириш (йўлга қўйиш) божхона режимида жойлаштирилган товарларга нисбатан қасддан ёлғон маълумотларни кўрсатиш, шу жумладан, ҳақиқий бўлмаган, сохта ва (ёки) қасддан ишончсиз (нотўғри) маълумотларни ўз ичига олган ҳужжатларни тақдим этиш орқали божхона чегараси орқали олиб ўтишнинг махсус қоидалари белгиланган товарларни ёки бошқа предметларни, шу жумладан, ЖКнинг 286-моддасида назарда тутилган предметлардан ташқари, божхона чегараси орқали олиб ўтиши тақиқланган ёки чекланган товарлар, буюмлар ва бойликларни кўп миқдорда ўтказиш учун жиноий жавобгарлик белгиланган. Бундан кўринадики, иқтисодий контрабанда предмети “божхона чегараси орқали ўтказишнинг махсус қоидалари белгиланганлиги туфайли божхона чегарасидан ўтказиш чекланган ёки тақиқланган товарлар, нарсалар ёки қимматликлар” ҳисобланади.

Қозоғистон ЖК 286-моддаси “Муомаладан чиқарилган ёки муомалада бўлиши чекланган предметлар контрабандаси” деб номланиб, мазкур модда 1-қисмида контрабанда предмети бўла оладиган предметлар рўйхати келтирилган. Унга кўра, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари, прекурсорлари, кучли таъсир этувчи, заҳарли, заҳарловчи, радиоактив моддалар, радиоактив чиқиндилар ёки ядровий материаллар, портловчи моддалар, қуроллар, ҳарбий техника, портловчи қурилмалар, ўқотар қуроллар, газли тўппончалар ва револьверлар, ўқ отиш қобилиятига эга газли қуроллар травматик патронлар, тумшуғи энергияси 7,5 Ж дан ортиқ бўлган пневматик қуроллар, совутилган, сигнал ва отиш қуроллари, улар учун асосий (компонент) қисмлар, ўқ-дорилар, ядровий, кимёвий, биологик ёки оммавий қирғин қуролларининг бошқа турлари, оммавий қирғин қуролларини яратиш учун ишлатилиши мумкин бўлган материаллар, ускуналар ёки бутловчи қисмлар, шунингдек, оммавий қирғин қуролларини етказиб бериш воситаларини яратиш учун ишлатилиши мумкин бўлган материаллар ва жиҳозлар, назорат қилиниши керак бўлган қурол ва ҳарбий техникалар контрабанданинг предмети бўла олади. Албатта, мазкур предметлардан фойдаланиш жамоат хавфсизлигига зарар етказиши ёки шундай зарар етказиш реал хавфини вужудга келтиради, шунингдек уларни кам миқдорда истеъмол қилиш инсон ҳаётига таҳдид солади. Шу сабабдан ҳам, бундай предметлар контрабандаси Қозоғистон ЖКнинг “Жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига қарши жиноятлар” деб номланган 10-бобидан ўрин олган “Муомаладан чиқарилган ёки муомалада бўлиши чекланган предметлар контрабандаси” деб номланган 286-модда билан квалификация қилинади. Аммо, эътиборли жиҳати шундаки, мазкур моддада Ўзбекистон ЖК 246-моддасида белгиланган нормалардан фарқли ўлароқ, контрабанда предметларининг зарар етказиш қамрови туфайли ижтимоий хавфлилик хусусиятлари инobatга олинмасдан, барча контрабанда предметларини ўтказиш 286-модда 1-қисми билан квалификация қилиниши белгиланган. Бизнинг фикримизча, контрабанда предметларини уларнинг ижтимоий хавфлилик хусусиятларини инobatга олган ҳолда бир-биридан фарқлаш мақсадга мувофиқ. Хусусан, ядровий, кимёвий, биологик ва оммавий қирғин қуролларининг бошқа турлари, шундай оммавий қирғин қуролларини яратишда фойдаланиш мумкин бўлган материаллар ва қурилмаларни уларнинг зарар етказиш даражаси оммавий аҳамият касб этганлиги сабабли контрабанданинг бошқа предметларидан фарқлаган ҳолда оғирроқ санкция билан жазо тайинлаш чоралари кўрилиши лозим. Бу борада

Ўзбекистон тажрибасини ижобий ҳолат деб эътироф этишимиз мумкин.

Озарбайжон ЖК 206-моддаси 2-қисмига кўра, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ёки уларнинг прекурсорлари, кучли таъсир қилувчи, заҳарли, заҳарловчи, радиоактив, портловчи моддалар ва портлатиш қурилмалари, ҳарбий қуроли ва техникалар (силлиқ стволли ов милтиғи ва ўқ дорилардан ташқари), ўқ отар қуроли ёки ўқ-дорилар, ядровий, кимёвий, биологик ва бошқа турдаги оммавий қирғин қуроли, оммавий қирғин қуролини ишлаб чиқаришда фойдаланиш мумкин бўлган ҳамда Озарбайжон божхона чегарасидан ўтказишнинг алоҳида тартиби белгиланган материаллар ва қурилмалар, стратегик аҳамиятга эга бўлган хом-ашёлар, Озарбайжон божхона чегарасидан белгиланган тартибга мувофиқ ўтказиладиган маданий, тарихий ва археологик қимматга эга бўлган предметлар контрабанда предмети бўлади.

Мазкур норма Ўзбекистон ЖК 246-моддасида назарда тутилган предметлардан қуйидагилари билан фарқ қилади:

биринчидан, мазкур нормада контрабанда предметлари уларнинг зарар етказиш камрови туфайли ижтимоий хавфлилик хусусиятлари инобатга олинмаган, яъни контрабанда предметлари ижтимоий хавфлилик даражаси бўйича ажратилмаган;

иккинчидан, мазкур нормада Ўзбекистон ЖК 246-моддасидан фарқли равишда, стратегик аҳамиятга эга бўлган хом-ашёлар ҳамда Озарбайжон божхона чегарасидан белгиланган тартибга мувофиқ ўтказиладиган маданий, тарихий ва археологик қимматга эга бўлган предметлар контрабанда предмети сифатида белгилаб қўйилган. Бугунги кунда бундай предметларни божхона чегараси орқали қонунга хилоф равишда ўтказиш Ўзбекистон ЖК 182-моддаси (божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш) билан жиноий жавобгарликка тортилади. Бизнингча, стратегик аҳамиятга эга бўлган хом-ашёлар ҳамда маданий, тарихий ва археологик қимматга эга бўлган предметларни божхона чегараси орқали қонунга хилоф равишда ўтказиш учун ҳам Ўзбекистон ЖК орқали алоҳида жавобгарлик назарда тутиш мақсадга мувофиқ.

Ўзбекистон халқининг маданий меросини асраш, маданий бойликларни қонунга хилоф равишда олиб чиқилиши ва олиб кирилишидан муҳофаза қилиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солишдан, уларнинг Ўзбекистондан олиб чиқилиши ва Ўзбекистонга олиб кирилишининг ягона тартибини белгилаш мақсадида қабул қилинган 1998 йил 29 августдаги “Маданий бойликларнинг олиб чиқилиши ва олиб кирилиши тўғрисида”ги Қонуннинг 5-моддасида [12] маданий бойликларнинг олиб чиқилиши ва олиб кирилишини давлат томонидан тартибга солиши, бундай ваколат Маданият вазирлиги ва Давлат божхона кўмитаси томонидан амалга оширилиши баён этилган.

Шуни айтиш жоизки, маданий бойликлар моддий дунёнинг миллий, тарихий, бадиий, илмий-маърифий, маънавий-ахлоқий ва бошқа маданий аҳамиятга молик кўчар ашёлари ҳисобланади. Маданий бойликларнинг олиб чиқилиши деганда, маданий бойликларни Ўзбекистон ҳудудидан ташқарига уларни қайтариб олиб кириш мажбуриятсиз божхона чегараси орқали олиб ўтиш, маданий бойликларнинг олиб кирилиши деганда эса, маданий бойликларни Ўзбекистон ҳудудига уларни қайтариб олиб чиқиш мажбуриятсиз божхона чегараси орқали олиб ўтиш тушунилади.

Қайд этиш лозимки, эллик йил муқаддам ва ундан ҳам олдинроқ яратилган маданий бойликлар, давлат томонидан муҳофаза рўйхатлари ва реестрларига киритилган маданий бойликлар, музейлар, ахборот-кутубхона муассасалари, архивлар, идоравий архивлар ва бошқа сақлаш жойларида доимий сақланаётган маданий бойликлар Ўзбекистондан олиб чиқилиши мумкин эмас.

Юқорида қайд этилган фикрларни инобатга олган ҳолда, Ўзбекистон ЖКга “Ўзбекистон Республикасига олиб кириш ва унинг ташқарисига олиб чиқиш тақиқланган ёки унинг алоҳида тартиби белгиланган тарихий, археологик ёдгорликлар ёки маданий бойликларнинг бошқа турлари контрабандаси”, шунингдек, “камёб ва йўқолиб кетиш хавфи остида бўлган ўсимлик ва ҳайвонот дунёси объектларини қонунга

хилоф равишда Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан олиб чиқиш” учун жавобгарлик масаласини киритиш зарур.

Учинчи масала – божхона соҳасидаги жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган нормаларга мувофиқ, контрабанда жинояти **объектив томондан** қуйидаги ҳаракатлар орқали содир этилади:

– жиноят предмети божхона назоратини четлаб (Грузияда айланиб ўтиш орқали) божхона чегарасидан ўтказиш (Озарбайжон, Арманистон, Беларусь Республикаси, Қозоғистон, Россия Федерацияси, Молдова, Тожикистон, Туркменистон, Украинада);

– жиноят предмети божхона назоратидан яшириб божхона чегарасидан ўтказиш (Озарбайжон, Арманистон, Беларусь Республикаси, Грузия, Қозоғистон, Россия Федерацияси, Тожикистон, Туркменистон, Украинада);

– жиноят предмети божхона ҳужжатлари ёки воситаларига ўхшатиб ясалган ҳужжатлардан алдаш йўли билан фойдаланиб божхона чегарасидан ўтказиш (Озарбайжон, Арманистон, Беларусь Республикаси, Қозоғистон, Россия Федерацияси, Молдова, Тожикистон, Туркменистонда);

– жиноят предмети декларациясиз ёки ишончсиз (Беларусь Республикасида ишончсиз эканлиги аён бўлган) декларациядан фойдаланиб божхона чегарасидан ўтказиш (Озарбайжон, Беларусь Республикаси, Қозоғистон, Россия Федерацияси, Молдова, Тожикистон, Туркменистонда);

– жиноят предмети декларацияга ёлғон маълумотларни киритиш орқали божхона чегарасидан ўтказиш (Грузияда);

– жиноят предмети божхона чегараси орқали олиб кириш қоидаларини бузиб божхона чегарасидан ўтказиш (Грузияда);

– жиноят предмети божхона чегараси орқали олиб чиқиш қоидаларини бузиб божхона чегарасидан ўтказиш (Грузияда);

– жиноят предмети яшириб ўтказиш учун махсус тайёрланган ёки сақлаш учун мослаштирилган яширин йўллар орқали божхона чегарасидан ўтказиш (Молдовада);

– контрабанда предмети қонунга хилоф равишда божхона чегарасидан ўтказиш (Украинада).

Тўртинчи масала – божхона соҳасидаги жиноятларнинг субъекти юзасидан хорижий давлатлар қонунчилигини таҳлил қилсак, бу борада субъект 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс эканлигига доир қоида устуворлик қилади. Бунда Франция, ХХР ва бошқа шу каби айрим давлатларда юридик шахслар ҳам жиноят субъекти сифатида тан олинганлиги эътиборли жиҳатидир.

Бешинчи масала – божхона соҳасидаги жиноятларнинг субъектив томони юзасидан хорижий давлатлар қонунчилигини таҳлил қилсак. Субъектив томондан ушбу жиноятлар фақат қасдан содир этилади. Фақат айрим мамлакатларда ушбу тоифадаги жиноятнинг эҳтиётсизликдан содир этилиши билан боғлиқ айрим турлари учун жавобгарлик назарда тутилган. Жумладан, Швейцария ЖКнинг 236-моддасида ҳайвонларнинг соғлиғига зарар етказувчи озуқа ёки озуқа тайёрлаш учун воситаларни қасдан мамлакатга олиб кириш учун жавобгарлик белгиланган. Бундай шахсларга нисбатан жазо озодликдан маҳрум қилиш ёки жарима тарзида белгиланади ва бу қилмишларни эҳтиётсизлик билан содир этганлик учун жазо жарима ҳисобланади [13].

Божхона соҳасидаги жиноятлар бўйича турли хорижий мамлакатлар жиноят қонунчилигини қиёсий таҳлил қилиш орқали бир нечта эътиборга лойиқ қуйидаги фикрларни шакллантириш мумкин:

– хорижий мамлакатларда иқтисодий, молиявий ёки хўжалик фаолияти, солиққа ториш соҳаси, жамоат ҳавфсизлиги ва жамоат тартиби, шу жумладан, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ёки прекурсорлари муомаласи, жамоат саломатлиги ва аҳоли соғлиғини таъминловчи ижтимоий муносабатлар божхона соҳасидаги жиноятларнинг объектлари сифатида қаралади;

– хорижий мамлакатлар жиноят қонунчилигида божхона соҳасидаги жиноятлар учун

жавобгарлик белгиловчи нормалар асосан тарқоқ ҳолда, ЖКнинг турли бўлим ва бобларида жойлашган бўлса-да, айрим давлатларнинг, хусусан, Хитой Халқ Республикасининг қонунчилигида ушбу тоифадаги жиноятлар учун жавобгарликка тааллуқли нормалар алоҳида бўлимда жамланган ёндашувнинг мавжудлиги бундай тажриба асосида миллий қонунчиликни такомиллаштириш имкониятларини кўриб чиқиш мумкинлигидан далолат беради;

– хорижий мамлакатларда божхона соҳасидаги жиноятлар предметлари таҳлили аксарият давлатларда барча предметларни божхона чегарасидан қонунга хилоф равишда ўтказиш контрабанда сифатида баҳоланганлигини, аксарият давлатларда эса, жиноят предметларининг ижтимоий хавфлилик даражасидан келиб чиқиб, турли даражадаги предметларни божхона чегарасидан ўтказишда алоҳида моддаларда жавобгарлик белгилаш ёндашуви устувор эканлигини кўрсатди. Ушбу масалада ижобий тажрибалардан келиб чиқиб, миллий қонунчиликни такомиллаштириш имконияти мавжудлиги аниқланди;

– божхона соҳасидаги жиноятларнинг ижтимоий хавфини баҳолашда турли мамлакатлар қонунчилиги ўртасида сезиларли тафовут мавжуд. Масалан, Қўшма Штатлар, Англия ва ХХР каби давлатлар қонунчилигида айрим предметлар контрабандаси учун 15 йиллик қамоқ жазоси, мулкни мусодара қилиш билан бирга умрбод озодликдан маҳрум қилиш ёки ҳатто ўлим жазосигача бўлган жазолар белгиланган;

– деярли барча давлатларда божхона тўловларини тўлашдан бўйича товлаш билан боғлиқ қилмиш учун алоҳида жавобгарлик белгиловчи нормалар мавжуд. Ушбу тажрибадан келиб чиқиб, миллий қонунчилигимизда божхона тўловларини тўлашдан бўйича товлаш жинояти учун махсус норма сифатида алоҳида моддада жавобгарлик белгилаш ҳамда жазоларни дифференциация қилиш маласини кўриб чиқиш;

– аксарият хорижий давлатларда (Қозоғистон, Нидерландия ва Польша) жавобгарлик белгиланган “иқтисодий контрабанда”, “нақд валюта контрабандаси”, контрабанда мақсадида расмий ҳужжатларни сохталаштириш ёки қалбакилаштириш, шунингдек ушбу мақсадда фойдаланиладиган техник воситалар контрабандаси каби қилмишлар учун жавобгарлик масаласини кўриб чиқиш зарур, деган хулоса келинди.

Хулоса сифатида таъкидлаш ўринлики, хорижий давлатлар тажрибаси асосида билдирилган юқоридаги фикрлар ва таклифлар миллий жиноят қонунчилигини янада такомиллаштиришга, ахлоқий қадриятлар, миллий иқтисодий манфаат ва жамоат хавфсизлиги учун хатарли бўлган предметларни мамлакатимизга олиб кириш ёки олиб чиқиш учун жавобгарликни кучайтиришга, шу орқали аҳоли хавфсизлигини таъминлаш ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилишга ёрдам беради.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 года № 787-IQ). (The Criminal Code of the Republic of Azerbaijan (approved by the Law of the Republic of Azerbaijan dated December 30, 1999, No. 787-IQ)) www.continent-online.com/Document/?doc_id=30420353#pos=6;-145
2. Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года № 574. (The Criminal Code of the Republic of Tajikistan dated May 21, 1998, No. 574) www.continent-online.com/Document/?doc_id=30397325#pos=8;-145
3. Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 года № 985-XV. (The Criminal Code of the Republic of Moldova dated April 18, 2002, No. 985-XV.) www.continent-online.com/Document/?doc_id=30394923#pos=6;-143
4. Уголовный кодекс Республики Армения от 29 апреля 2003 года № 3P-528. (The Criminal Code of the Republic of Armenia dated April 29, 2003, No. 3P-528.) www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&lang=rus&sel=show
5. Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 года № 222-I. (Criminal Code of Turkmenistan of June 12, 1997 No. 222-I.) www.online.zakon.kz/Document/?doc_id=31295286

6. Уголовный кодекс Грузии (утвержден Законом Грузии от 22 июля 1999 года № 2287). (Criminal Code of Georgia (approved by the Law of Georgia of July 22, 1999 No. 2287)) www.matsne.gov.ge/ru/document/view/16426?publication=253
7. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года № 127. (Criminal Code of the Kyrgyz Republic of October 28, 2021 No. 127.) www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. (Criminal Code of the Russian Federation of June 13, 1996 No. 63-FZ.) www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
9. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V. (Criminal Code of the Republic of Kazakhstan of July 3, 2014 No. 226-V.) www.online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&pos=5;-108#pos=5;-108
10. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-3. (Criminal Code of the Republic of Belarus of July 9, 1999 No. 275-3.) www.online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414984&pos=511;-60#pos=511;-60
11. Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 года № 2341-III. (Criminal Code of Ukraine of April 5, 2001 No. 2341-III.) www.online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418109&pos=8;-108#pos=8;-108
12. Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги “Маданий бойликларнинг олиб чиқилиши ва олиб кирилиши тўғрисида”ги 678–I-сон Қонуни. (Law No. 678-I of the Republic of Uzbekistan dated August 29, 1998 "On export and import of cultural assets") www.lex.uz/uz/docs/24377
13. Swiss Criminal Code. // www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/en

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000